

GRÜSSE AUS DER FORSCHUNG

Mit dieser Kolumne halten wir euch zu aktuellen Forschungsprojekten des Österreichischen Roten Kreuzes auf dem Laufenden.

Das EU-geförderte Projekt (H2020) RESCUER hat zum Ziel, ein Toolkit zu designen und zu entwickeln, welches die nächste Generation an Einsatzkräften im Hinblick auf Möglichkeiten als auch zu Sicherheitsaspekten – vor allem unter widrigen Umgebungsbedingungen, wie schlechter Sicht, starke Geräuschbelastung, Ausfall von (Kommunikations-)Infrastruktur – stärken soll. Durch eine Adaptierung des sogenannten "HERO" (enHanced nEw eRa first respOnder)-Konzepts, wird RESCUER bis zum Projektende 2024 ein Set an technischen Lösungen und Werkzeugen in unterschiedlichen technischen Ausbaustufen anbieten, welches Sinne wie Seh- und Hörkraft stärkt, präzise und infrastrukturarme Selbstpositionierung durch verschiedene Positionierungsoptionen ermöglicht, kognitive und physische Belastungsparameter überwacht und offeriert und robuste ad-hoc Kommunikation im Team unter den einzelnen Tools auch ohne stabile Internetverbindung etabliert. Ergänzt wird dabei die Möglichkeit, Umgebungsinformationen zu Lebenszeichen (Detektion) und Infrastruktur (Blackbox-Gebäude) zu erheben. Diese Tools werden im Zuge von drei unterschiedlichen Szenarien (Erdbeben, Tunnelnotfall, Bergnotfall) an unter-

schiedlichen Schauplätzen in Form von zwei Pilottraining-Iterationen mit Einsatzkräften aus sechs Ländern (AT, DE, ES, FR, GR, SK) getestet und evaluiert. Gemeinsam mit knapp 20 Projektpartner:innen aus verschiedenen Disziplinen (Universitäten, Bedarfsträger:innen, Technologieanbieter:innen) mehrerer europäischen Staaten werden im Projektverlauf seit Juli 2021 unter der Leitung der Universidad Politecnica Madrid (Spanien) die Anforderungen der Bedarfsträger:innen, wie des ÖRK, an unterstützende technische Werkzeuge mit der Entwicklung der technischen Umsetzungsmöglichkeiten durch Forschungs- und Unternehmenspartner:innen gepaart und kontinuierlich (weiter-)entwickelt.

Pilottraining mit ersten Einsatztestungen

Nach knapp 17 Monaten Projektlaufzeit fand Ende November 2022 das erste von sechs Pilottrainings statt. An der Trainingsbasis Weeze (Deutschland) wurde durch den deutschen Projektpartner ISAR Germany ein Erdbeben-Szenario zum ersten gemeinsamen Test der bisher entwickelten Tools außerhalb von Laborbedingungen und Einzeltests geboten. Sowohl Technik-

Tool-Test „Smarter Helm“ - © Ensosp/Supplisson

Partner:innen als auch Einsatzkräfte nutzten indoor und outdoor und im realistisch dargestellten Szenario-Setting die Möglichkeit, die Praktikabilität und Praxistauglichkeit des bisherigen Entwicklungsstandes zu prüfen. Nach einer ersten Einschulung zu den Werkzeugen konnten in Durchläufen von mehreren Teams Schadensstellenevaluierungen nach einem Erdbeben, in einem Gebäude mit Rauchentwicklung und Betroffenensuche in einem realistischen Ablauf begleitet von Techniker:innen absolviert werden. Gemeinsam wurden weitere Möglichkeiten, Schritte und Notwendigkeiten erörtert sowie Grenzen zur Umsetzung innerhalb des Projekts diskutiert. Das Österreichische Rote Kreuz nahm mit vier Teilnehmer:innen aus den Bereichen Rettungsdienst, Suchhundearbeit und Projektmanagement am Pilottraining teil und konnte viele neue Eindrücke zum Projekt, aber auch zur Arbeit der Kolleg:innen von ISAR Germany mitnehmen. Im Jänner

Sicherheitsbriefing und Führung an der Trainingsbasis

und März 2023 werden die Werkzeuge mit angepasstem Teilnehmer:innen-Feld in Spanien (Bergszenario) und Frankreich (Tunnelszenario) weiter getestet.

Interesse geweckt? Hier gibt's mehr Infos

Alle Details zu den Tools als auch News zum Projekt gibts unter <https://rescuerproject.eu> bzw. via Facebook, Instagram, Linked-In, Youtube und Twitter. (sandra nestlinger)

Das Österreichische Rote Kreuz führt gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern Projekte durch, um für den Krisen- und Katastrophenfall vorbereitet zu sein und neue Technologien zu testen. Die Projekte werden beispielhaft unter www.roteskreuz.at/projekte-in-der-katastrophenhilfe vorgestellt.

EU-weites Einsatzkräfte-Informationsnetzwerk

Mit dem cmine.eu-Portal wurde ein Netzwerk für Einsatzkräfte aus dem großen Feld des Krisen- und Katastrophenmanagements, wie etwa Feuerwehr und Rettungsdienst, geschaffen. Gemeinsam soll im digitalen Raum Innovation gefördert und Forschung sowie Entwicklung über Bereichs-, Organisations- und Länder-

grenzen hinweg intensiviert werden. Die Registrierung ist weit geöffnet und im Portal können neben Informationen auch Veranstaltungsempfehlungen in offenen und geschlossenen Gruppen sowie Projektinhalte zu diversen Forschungsfeldern eingesehen werden. **Interessierte** gehen auf: <https://cmine.eu/news> und probieren es aus! (sandra nestlinger)